

УДК 930. 93/94

ИЗУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ САРАТОВСКИМИ ИСТОРИКАМИ

STUDYING THE CIVIL WAR BY SARATOV HISTORIANS

© **Лёвин С. В.**

канд. ист. наук

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
г. Балашов, Россия, serg.lewin@yandex.ru

© **Lyovin S.**

PhD, Chernyshevsky Saratov national research state university
Balashov, Russia, serg.lewin@yandex.ru

Аннотация. Тема Гражданской войны — одна из наиболее востребованных. Свой вклад в ее разработку внесли саратовские историки. Они исследовали различные аспекты темы, но больше всего уделили внимание крестьянскому повстанческому движению. Автор статьи приходит к выводу, что саратовские историки вывели на новый, более высокий уровень, изучение Гражданской войны в региональном ракурсе, в целом и историю повстанчества, в частности.

Abstract. The theme of the Civil War is one of the most in-demand ones. Saratov historians made their contribution to its development. They researched different aspects of the theme, but paid most attention to the peasant rebel movement. The author of the paper comes to the conclusion that Saratov historians propelled the study of the Civil War in a regional perspective, as a whole, and the history of the rebel movement, in particular, to a new, higher level.

Ключевые слова: белые, бой, губерния, Красная армия, повстанцы, уезд.

Keywords: whites, fight, gubernia, Red army, rebels, uyezd.

Одной из плодотворно разрабатываемых саратовскими историками тем, является история Гражданской войны. Условно можно выделить три центра изучения данной темы в Саратове. Это — Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратовский государственный социально-экономический институт Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Поволжский институт управления РАНХ и ГС.

В университете разработкой темы занимаются преподаватели кафедры отечественной истории и историографии. К ней они обратились сравнительно недавно; лишь в 2000 г. вышла работа А. В. Гончарова и В. Н. Данилова «Саратовское Поволжье в период Гражданской войны (1918–1921 г. г.)» [3]. Авторы рассмотрели экономическое положение Саратовской губернии накануне, и в годы Гражданской войны, отношение разных социальных слоев населения к войне, боевые действия на территории региона. По их мнению, положение губернии в рассматриваемый период, определялось следующими обстоятельствами: 1) на всем своем протяжении она имела для большевиков важное оборонное значение, так как являлась ближайшим прифронтовым тылом для советских войск Восточного и Южного фронтов; 2) в годы Гражданской войны губерния оказалась в числе важнейших производящих губерний на территориях, подконтрольных большевикам, что, в решающей степени, предопределило ее особое значение в продовольственном отношении.

Данные обстоятельства наложили отпечаток на протекавшие в регионе процессы в период Гражданской войны и обусловили ее крайне тяжелое социально–экономическое положение к концу войны, что, в свою очередь, предопределило сложную политическую ситуацию в период перехода к НЭПу.

Эта же точка зрения присутствует и в работе обобщающего характера «Очерки истории Саратовского Поволжья», вышедшей под редакцией Ю. Г. Голуба [5]. Здесь большое внимание уделено и повстанческому движению, развернувшемуся в период Гражданской войны на территории Саратовского края. По мнению авторов исследования, повстанческие отряды можно разделить на две группы — формирования, выступавшие под политическими лозунгами и отряды, которые никаких политических целей перед собой не ставили, а жили за счет разбоев и грабежа [5, с. 126].

Военное строительство Красной армии, создание Восточного фронта и деятельность его командующего — М. А. Муравьева, гарнизонных формированиях военных округов Поволжья оказались в центре внимания А. А. Симонова [15–17]. Им установлено, что военное строительство Красной армии в Поволжье проходило весьма медленно и сопровождалось целой чередой неудач. Значительный вклад в создание боеспособных частей внес главком М. А. Муравьев. По мнению А. А. Симонова, «замалчивание его положительной роли на начальном этапе советского военного строительства есть попрание истины» [15, с. 36]. Вообще, периодизация Гражданской войны, полагает А. А. Симонов «более подвержена политическим предпочтениям и продолжает оставаться дискуссионной» [16, с. 42].

К исследованиям университетских историков примыкают работы балашовских краеведов — В. В. и О. В. Смотровых [18]. Они рассмотрели события Гражданской войны на территории Балашовского уезда, привели биографические данные целого ряда участников и современников тех событий. В. В. и О. В. Смотровые впервые ввели в научный оборот документы Балашовского филиала государственного архива Саратовской области, что, безусловно, следует поставить им в заслугу. К сожалению, этим источниковая база их исследования и ограничивается. Авторы оставили вне поля своего зрения материалы центральных и саратовских архивов.

Отражению событий Гражданской войны в Прихопёрье в художественной и мемуарно–публицистической литературе, посвящены книги филолога Балашовского института (филиала) СГУ В. С. Вахрушева [1–2]. Он установил, что «балашовская тема» звучит в «Тихом Доне» М. А. Шолохова, в «Сокровенном человеке» А. П. Платонова, в романе К. А. Федина «Необыкновенное лето», в романе Ю. В. Трифонова «Старик», в мемуарном очерке Л. А. Зильбера, родного брата писателя В. А. Каверина [1, с. 76–78]. В. С. Вахрушев ввел в научный оборот воспоминания балашовцев–большевиков — Г. В. Веденяпина, Н. Н. Малинина и М. С. Гельфанда, являвшихся непосредственными участниками событий, происходивших в Балашове и близлежащих сел и деревень в 1918–1922 г. г. Их мемуарные свидетельства представляют информативно насыщенный, содержательный источник. В. С. Вахрушев рассмотрел, как отразился в художественно–публицистической литературе судебный процесс над красным командармом 2-й конной армии Ф. К. Мироновым, который состоялся в Балашове.

Новое направление в изучении темы обозначили историки Саратовского института РЭУ имени Г. В. Плеханова — А. Г. Рыбков и Е. И. Демидова. Предметом их исследовательского интереса стали действия чехословацкого корпуса в Поволжье [11–14]. А. Г. Рыбков и Е. И. Демидова глубоко и содержательно исследовали широкий спектр вопросов данной проблемы и пришли к выводу, что «присутствие Чехословацкого корпуса в Поволжье во многом определяло характер тактических решений, принимавшихся весной 1918 г. местными властями» [12, с. 148]. Авторы считают, что его выступление было в определенной степени спровоцировано не только центральными, но и местными властями, которые развернули среди легионеров революционную агитацию [14]. «Но даже в такой ситуации, — пишут они, — командование корпуса заверяло органы советской власти

в лояльности» [11, с. 193]. А. Г. Рыбков и Е. И. Демидова опровергают, устоявшуюся в советской историографии точку зрения, что именно выступление Чехословацкого корпуса спровоцировало в России начало Гражданской войны. «Изученные источники, события не подтверждают сложившегося некогда в советской историографии мнения о том, что корпус сыграл роль основного детонатора в разворачивании крупномасштабной социальной войны в России», — заключают исследователи [12, с. 149]. Своего рода, завершающим аккордом в изучении данной темы стала подготовка и публикация А. Г. Рыбковым документов «Чехословацкий корпус в Поволжье. 1918–1920 годы» [20].

Думается, не будет значительным преувеличением заявить, что наиболее востребованной в последнее время стала тема повстанческого движения в годы Гражданской войны. Начало ее научной разработки было положено профессором Поволжского института управления РАНХ и ГС. А. В. Посадским в его кандидатской диссертации [6]. В дальнейшем он неоднократно возвращался к данной проблеме [7–10]. А. В. Посадский справедливо отметил политизированность изучаемой проблемы: «Данная тематика десятки лет являлась предельно идеологизированной, что не способствовало всестороннему анализу. В результате многообразное повстанчество в годы гражданской войны изучено весьма неравномерно» [10, с. 8]. По мнению исследователя, в повстанческом движении можно выделить два этапа — восходящий и нисходящий. Хронологически первый этап охватывает 1919–1920 г. г., второй — 1921–1922 г. г. На основе анализа разноплановых, прежде всего личного происхождения, источников, А. В. Посадский пришел к выводу, что без поддержки местного населения повстанцы не смогли бы длительное время противостоять большевикам. Напротив, В. В. и О. В. Смотровы полагают: местное население в массе своей их не поддерживало. И А. В. Посадский, и Смотровы выделяют, соответственно двум этапам и две движущие силы в повстанческом движении. На первом, восходящем этапе такой силой выступало местное крестьянство, на втором — пришедшие из Тамбовской губернии отряды антоновцев.

Таким образом, можно констатировать, что саратовские историки внесли весомый вклад в изучение истории Гражданской войны в Саратовском Поволжье. Ими глубоко и содержательно разработаны такие темы, как влияние Чехословацкого корпуса на социально–политическую ситуацию в Поволжье, военное строительство Красной армии, экономическое положение сельского населения, но особенно история повстанческого движения в регионе. При этом, использованы новые современные методы исследований, в научный оборот введен значительный пласт архивного материала, как областных, так и ряда районных архивов, что, несомненно, актуализирует проблематику исследований. Саратовскими историками обозначен и ряд новых, перспективных направлений научных исследований по данной теме.

Список литературы:

1. Вахрушев В. С., Захаров В. М. Проникновение в былое. (Очерки по историко–литературному краеведению Прихопёрья): учебное пособие для учителя. Балашов: Изд–во БГПИ, 1992. 104 с.
2. Вахрушев В. С. Большой, как солнце, Балашов... (очерки по истории и культуре Среднего Прихопёрья). Балашов: Изд–во «Николаев», 2006. 264 с.
3. Гончаров А. В., Данилов В. Н. Саратовское Поволжье в период Гражданской войны (1918–1921 г. г.). Саратов: Изд–во Саратовского педагогического института, 2000. 156 с.
4. Крестьянское движение в Саратовской губернии 1917–1922 г. г.: сб. документов и материалов / авт.–сост. А. Г. Рыбков. Саратов: Надежда, 2003. 88 с.
5. Очерки истории Саратовского Поволжья (1917–1941). Т. 3. Ч. 1 / под ред. Ю. Г. Голуба. Саратов: Изд–во Саратовского ун–та, 2006. 496 с.
6. Посадский А. В. Социально–политические интересы крестьянства и их проявления в 1914–1921 годах: На материалах Саратовского Поволжья: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 1997. 208 с.

7. Посадский А. В. Гражданская война в России под углом зрения политической конфликтологии // Полис. 2002. №3. С. 72–80.
8. Посадский А. В. Военно–политическая самоорганизация российского крестьянства в 1905–1945 годах: дис. ... д–ра ист. наук. Саратов, 2004. 531 с.
9. Посадский А. В. К вопросу о нисходящей линии повстанческого движения // Международная научно–практическая конференция «Наша малая Родина: ее история, развитие, проблемы» (Балашов, 30 января 2009 г.): материалы / под общ. ред. А. А. Воротникова. Балашов: Николаев, 2009. С. 245–252.
10. Посадский А. В. От Царицына до Сызрани: очерки Гражданской войны на Волге М.: АИРО — XXI; ГПИБ, 2010. 412 с.
11. Рыбков А. Г., Демидова Е. И. Чехословацкий военный корпус в Поволжье (субъективные заметки историков) // Вестник СГСЭУ. 2012. №5 (44). С. 192–195.
12. Рыбков А. Г., Демидова Е. И. Чехословацкий корпус в контексте военно–политических процессов России 1918 года (на материалах Поволжья) // Вестник СГСЭУ. 2013. №5 (49). С. 147–149.
13. Рыбков А. Г., Маруцкий Э. С. Чехословацкий корпус в революционном Поволжье (источниковедческий анализ) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. №8. Ч. 1. С. 139–141.
14. Рыбков А. Г., Демидова Е. И. Пропаганда как средство борьбы в годы Гражданской войны (на примере Чехословацкого корпуса) // Вестник СГСЭУ 2014. №3 (52). С. 108–110.
15. Симонов А. А. Главком М. А. Муравьев и создание Восточного фронта (июнь–июль 1918 года) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 1. С. 31–37.
16. Симонов А. А. Периодизация создания Красной армии в трудах ее организаторов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2014. Т. 14. Вып. 1. С. 39–43.
17. Симонов А. А. Гарнизонные формирования Казанского военного округа на защите власти Советов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2014. Т. 14. Вып. 2. С. 107–111.
18. Смотров В. В., Смотров О. В. Балашовское Прихопёрье в огне гражданской войны (1918–1921) / под науч. ред. Л. М. Кузевановой. Балашов: Николаев, 2006. 160 с.
19. Смотров В. В., Смотров О. В., Кузеванов Л. И. Балашовское Прихопёрье в годы испытаний: очерки истории и историографии. Балашов: Николаев, 2007. 400 с.
20. Чехословацкий корпус в Поволжье. 1918–1920 годы: документы и материалы / сост. А. Г. Рыбков; под ред. С. Ю. Наумова, А. И. Демидовой. Саратов: Саратовский государственный социально–экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2014. 184 с.

References:

1. Vahrushev V. S., Zakharov V. M. Penetration in the past. (Essays on the historical and literary Prihoperya local history): a manual for teachers. Balashov, Izd BGPI, 1992. 104 p.
2. Vahrushev V. S. Big as the sun, Balashov ... (essays on the history and culture of the Middle Prihoperya). Balashov, Nikolaev, 2006, 264 p.
3. Goncharov A. V., Danilov V. N. Saratov Volga region during the Civil War (1918–1921). Saratov, Saratov Pedagogical Institute, 2000, 156 p.
4. Peasant Movement in the Saratov province, 1917–1922: Proc. documents and materials / avt.–status. A. G. Rybkov. Saratov, Nadezhda, 2003, 88 p.
5. Studies in the History of the Saratov Volga region (1917–1941). V. 3, part 1 / ed. G. Golub. Saratov, Saratov University Press, 2006, 496 p.
6. Posadskiy A. V. Socio–political interests of the peasantry and their manifestations in 1914–1921: On materials of the Saratov Volga region. Dis. ... cand. ist. sciences. Saratov, 1997, 208 p.

7. Posadskiy A. V. Russian Civil War from the perspective of political Conflict. Polis, 2002, no. 3, pp. 72–80.
8. Posadskiy A. V. Military–political self–organization of the Russian peasantry in the 1905–1945 years. Dis. ... doctor. ist. sciences. Saratov, 2004, 531 p.
9. Posadskiy A. V. To a question on the downlink rebel movement. Our small Motherland: its history, development, problem: Sat. Articles on the results of the international scientific–practical conference, held on 30 January 2009 in Balashov branch SGSEU / under total. ed. A. Vorotnikov. Balashov, Nikolaev, 2009, pp. 245–252.
10. Posadskiy A. V. From Tsaritsyn to Syzran: Essays on the Civil War in the Volga. Moscow, AIRO–XXI; GPIB, 2010, 412 c.
11. Rybkov A. G., Demidova E. I. Czechoslovak military corps in the Volga region (subjective historians note). Bulletin SGSEU, 2012, no. 5 (44), pp. 192–195.
12. Rybkov A. G., Demidova E. I. Czechoslovak Corps in the context of the military–political processes of Russia in 1918 (on the Volga materials). Bulletin SGSEU, 2013, no. 5 (49), pp. 147–149.
13. Rybkov A. G., Marutsky E. S. Czechoslovak Corps in the revolutionary Volga region (source analysis). Historical, philosophical, political and juridical sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. Tambov, Gramota, 2014, no. 8, part 1, pp. 139–141.
14. Rybkov A. G., Demidova E. I. Advocacy as a means of struggle during the Civil War (on the example of the Czechoslovak Corps). Bulletin SGSEU, 2014, no. 3 (52), pp. 108–110.
15. Simonov A. A. Commander M. A. Muravyov and the establishment of the Eastern Front (June–July 1918). Proceedings of the University of Saratov. New episode. Series history. International relationships, 2013, v. 13, issue 1, pp. 31–37.
16. Simonov A. A. Periodization of the Red Army in the works of its organizers. Proceedings of the University of Saratov. New episode. Series history. International relationships. 2014, v. 14, issue 1, pp. 39–43.
17. Simonov A. A. Garrison formation of the Kazan Military District on the protection of Soviet power. Proceedings of the University of Saratov. New episode. Series history. International relationships. 2014, v. 14, issue 2, pp. 107–111.
18. Smotrov V. V., Smotrov O. V. Balashov Prihopyore in the fire of the Civil War (1918–1921). By scientific. ed. L. M. Kuzevanova. Balashov, Nikolaev, 2006, 160 p.
19. Smotrov V. V., Smotrov O. V., Kuzevanov L. I. Balashov Prihopyore during the tests: essays on the history and historiography. Balashov, Nikolaev, 2007. 400 p.
20. Czechoslovak Corps in the Volga region. 1918–1920 years: documents and materials. Comp. A. G. Rybkova; ed. S. Y. Naumova, A. I. Demida. Saratov, Saratov State Socio–Economic Institute (branch) REU, 2014, 184 p.

*Работа поступила
в редакцию 11.07.2016 г.*

*Принята к публикации
14.07.2016 г.*